

TECHNICAL SCIENCES

UDC 004.387

MODELING THE INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT PROCESS USING COMPUTER MATHEMATICAL SYSTEMS

Amiraslanova R.I.

Dissertant,

Mingechevir State Universit, Azerbaijan

УДК 004.387

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Амирасланова Р.И.

Диссертант,

Мингячевирский государственный университет, Азербайджан

Abstract

The creation of a fuzzy model for the assessment of information security risks using computer mathematical systems allows for risk assessment. For this purpose, the article presents a method of mathematical assessment of the state of the computer based on knowledge engineering technology and fuzzy logic derivation mechanism.

Аннотация

Создание нечеткой модели оценки рисков информационной безопасности с использованием компьютерных математических систем позволяет проводить оценку рисков. Для этого в статье представлен метод математической оценки состояния компьютера, основанный на технологии инженерии знаний и механизме вывода нечеткой логики.

Keywords: information security, threat, risk assessment, expert systems

Ключевые слова: информационная безопасность, угроза, оценка рисков, экспертные системы

Выявление рисков информационной безопасности в компьютерных системах.

Информационный риск – это расчет, основанный на вероятности того, что неавторизованный пользователь негативно повлияет на конфиденциальность, целостность и доступность информации, которую вы собираете, передаете или храните [1]. Известно, что для любой технической системы, в том числе и вычислительной техники, случайные сбои и отказы практически неизбежны [2]. Их образование может быть вызвано как внутренними технологическими причинами, так и внешними факторами (механическими, климатическими, электромагнитными, биологическими, тепловыми и др.). Отказ или сбой могут привести к искажению или даже уничтожению данных, хранящихся и обрабатываемых в системе. Внешние факторы следует учитывать при разработке концепции информационной безопасности для снижения рисков безопасности с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду. На практике это достигается за счет использования специальных покрытий или применения различных технических мероприятий, таких как герметизация оборудования [3]. Однако технологические меры безопасности, как правило, распространяются только на специализированные компьютерные системы.

Учитывая, что корпоративные компьютерные системы конструктивно менее защищены, они мо-

гут подвергаться различным внешним воздействиям, как естественным, так и искусственным. Важно следить за их физическим состоянием во время хранения и обработки данных. Поэтому важно разработать модель оценки рисков информационной безопасности в компьютерных технологиях, используемых на предприятиях [4].

Определение методики оценки рисков информационной безопасности.

В качестве объекта исследования можно взять согласованные персональные компьютеры или ноутбуки, используемые на предприятиях. Понятно, что на целостность информации и оборудования в компьютерной системе влияют следующие компоненты:

- центральный процессор (ЦП)
- температуры корпуса (материнской платы) и жесткого диска;
- степень влажности корпуса.

Известно, что в компьютерах с дискретным режимом работы температура центрального процессора (ЦП) колеблется в пределах от 450С до 650С. Этот показатель зависит от технологии производства и, в зависимости от производителя, допустимый диапазон нагрева может быть только 30-350С, а при нагрузке 70-750С. В то же время в других случаях температура обычного ЦП может быть 50-550С, а рабочая температура под нагрузкой будет

достигать 80-850С, в зависимости от используемой системы кулера (охлаждения).

Температура жесткого диска относительно неравномерна и зависит от ряда условий. Например, зимой температура может быть 40-45 градусов, а летом подниматься до 50 градусов. Основной показатель, который здесь нужно формировать, - это нормальная влажность системного блока. Низкая влажность на уровне 15-20% приводит к накоплению в воздухе статического электричества, что приводит к электризации пыли, загрязнению оборудования и образованию токоведущих дорожек [6].

Недостаточная влажность (до 30%) приводит к разрушению, высыханию и затягиванию изоляции печатных плат, что в свою очередь приводит к их растрескиванию. Влажность выше 60% вызывает коррозию и окисление контактов, что может привести к короткому замыканию. Рассматриваемые параметры взаимосвязаны.

Температура ЦП может зависеть от состояния термопасты и скорости вращения вентилятора охлаждения ЦП. На температуру винчестера и корпуса влияет установленный на нем вентилятор. Скорость вращения вентиляторов зависит от температуры и регулируется материнской платой. Влажность в корпусе зависит от состояния помещения, что требует установки регулятора в корпусе для ее оценки. Задача комплексного учета совокупности описываемых параметров требует от исследователей наличия специальных знаний и эвристического опыта. Поэтому важно использовать экспертные системы с разумной и соответствующей стратегией при выработке обоснованных мнений о возможных

информационных рисках в компьютерной системе [5].

В научной работе предлагается методика оценки состояния корпуса компьютера (персонального компьютера или ноутбука) на основе технологии инженерии знаний и механизма нечеткой логики вывода.

References

1. Aliev R.A., Jafarov Sh.Kh., Babaev M.Ch. Huseynov B.K. Principles and projects for building intelligent systems, Baku: Nargiz Publishing House, 2005, p.386.
2. Amiraslanova R.I. Methods and ways of processing and using data in computer mathematics // Moscow: Eurasian Union of Scientists (ESU), No. 10 (67), 2019, p. 16-20.
3. Dolzhenko A.I. Model of risk analysis of consumer quality of projects of economic information systems // Bulletin of the North Caucasian State Technical University, No. 1 (18), 2009, p.129-134.
4. Markov A., Tsirlov V. Risk management – regulatory vacuum of information security // Open Systems. DBMS: Journal for information technology professionals, no., 2007, p. 63-67.
5. Mustafayeva A.M. Information security risk analysis. Innovative scientific research. Online edition, Scientific journal. No. 1-1(15), 2022, p.56-62.
6. Sakhno V. V., Marshakov D. V., Aydiyanyan A. R. Application of fuzzy logic methods for solving the problem of ensuring information security / Young researcher of the Don / No. 4 (13), Rostov-on-Don: DSTU Publishing Center, 2018, p.26-29